

СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИДА АЛКОГОЛИЗМ МУАММОСИ ВА УНИНГ БОЛАЛАРГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ

Джалолов Бахром Джамолович
НамДУ эркин тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу мақолада 1946-1991 йилларда, совет мустамлакачилиги шароитида ўзбек халқининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи ва мамлакатда арақхўрликнинг юзага келиши ва унинг сабаблари ҳамда болалар ҳаётига кўрсатган салбий таъсири ёритиб берилади. Совет ҳукуматиинг бу иллатни олдини олиш йўлидаги олиб борган чора-тадбирлари ва бу борада йўл қўйган камчиликлари танқидий таҳлил қилиниб, алкоголизмнинг соғлиқни сақлаш тизимида юзага келтирган оқибатлари ҳамда буни бартараф этиш йўлидаги масалалар атрофича кўратиб берилади.

Калит сўз ва иборалар: арақхўрлик, алкоголизм, спиртли ичимликлар, хушёрхоналар, ўсмирлар, жарима, даволаш муассасалари, вояга етмаганлар

В СОВЕТСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ

Аннотация: В 1946-1991 годах в условиях советского колониализма освещены социально-экономическое положение узбекского народа, возникновение алкоголизма в стране и его причины, а также его негативное влияние на жизнь детей. Критически анализируются меры, принимаемые Советским правительством по профилактике этого заболевания, и недостатки в этом отношении, подробно описываются последствия алкоголизма в системе здравоохранения и вопросы его ликвидации.

Ключевые слова и фразы: алкоголизм, алкоголизм, алкоголь, центры трезвости, подростки, штрафы, лечебные учреждения, несовершеннолетние.

DURING THE SOVIET COLONIAL PERIOD THE PROBLEM OF ALCOHOLISM AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN

Abstract: In 1946-1991, under the conditions of Soviet colonialism, the socio-economic condition of the Uzbek people, the emergence of alcoholism in the country and its causes, as well as its negative impact on children's lives, are highlighted in this article. The measures taken by the Soviet government to prevent this disease and the shortcomings in this regard are critically analyzed, the consequences of alcoholism in the health care system and the issues of its elimination are described in detail.

Key words and phrases: alcoholism, alcoholism, alcohol, sobriety centers, teenagers, fines, treatment facilities, minors

Жамиятни ижтимоий-иқтисодий ва маънавий тараққий этишида оилаларнинг юксак даражада ривожланган маиший-маданий турмуш тарзи ва маънавий жиҳатдан оилавий соғлом муҳитга эга бўлган болаларни жамият ривожига ўз ҳиссасини қўшиш-га ҳаракат қилиши ҳеч кимга сир эмас. Совет мустамлакачилиги шароитида компар-тиянинг олиб борган маданий-мафкуравий сиёсати ва йўл қўйилган хатолар туфайли жамиятда юзага келган носоғлом муҳит ва унда яшаб улғайган болаларни маънавий жиҳатдан жабрланишига олиб келди.

Хусусан, XX асрнинг 50-йилларида кучайиб борган ва социалистик жамиятнинг энг катта муаммоларидан бирига айланган алкоголизм, ҳеч қачон ўз ечимини топмади. Иккинчи жаҳон урушининг оқибатлари, “шахсга сиғиниш”нинг кучайиши, диний қарашларга нисбатан олиб борилган атеистик сиёсати ва бошқа омиллар туфайли мамлакатда спиртли ичимликларни истеъмол қилиш йилдан-йилга кўпайиб борди ва умумдавлат миқёсида эътибор берилиши керак бўлган муаммога айланган эди.

Болаларни арақхўрликдан асраб авайлаш, уларни бундай таъсирлардан муҳофаза қилишни акс этган қарорлар қабул қилинди, жумладан, 1954 йил 3 июнда Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг “Спиртли ичимликлар сотишни тартибга солиш тўғрисида” 564-сонли қарорига кўра, вояга етмаганларга вино, ароқ сотиш тақиқлаб қўйилган эди[1.:106].

1959 йилда совет ҳукумати “мамлакат аҳолиси 1958 йилда 1957 йилдагига қара-ганда 113 миллион литр кам спиртли ичимликлар сотиб олганини... “мамнуният билан қайд этган эди”[2.:21].

Ҳукумат арақхўрликка қарши курашни янада кучайтириш, алкоголизмга касалига чалинган шахсларни зўравонлик қилиб юришларига йўл қўйиб бўлмаслиги тўғрисида тегишли кўрсатмалар берди ҳамда Ўзбекистонда ҳам арақхўрликнинг орқасидан келиб чиқадиган оқибатлар ва унинг болаларни

яшаш тармуш тарзига кўрсатган салбий таъсирларини янада камайтириш мақсадида амалий-ҳуқуқий чора тадбирлар кўрилди.

Жумладан, Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми 1961 йил 19 апрелда “Ичкиликбозликка қарши курашни кучайтириш тўғрисида” фармони қабул қилиниб, унга мувофиқ, кўчаларда ва бошқа жамоат жойларида инсон шаънига ҳамда ижтимоий ахлоққа иснод келтириб, маст ҳолда юриш, бу ҳаракатлар 16 ёшгача бўлган ўсмирлар томонидан содир этилган тақдирда уларнинг ота-оналарига ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларга милиция органининг бошлиғи томонидан 3 сўмдан 10 сўмгача жарима солиш белгилаб қўйилди[3.:243].

Вояга етмаган болалар томонидан спиртли ичимликлар истеъмол қилиш кузати-либ, ҳукумат юқоридаги чора орқали, болалар ўртасида кузатилган арақхўрлик билан боғлиқ муаммоларнинг ечими сифатида қабул қилган эди.

Арақхўрлик орқасидан иш жараёнларида сабабсиз келмасликнинг кўпайиши, иш унуми ва сифатини пасайиши, маст оталар томонидан оиланинг моддий аҳволини оғирлаштириш ва оила манфаатлари билан ҳисоблашмаслик ҳолатлари кучайиб бориб, оиладаги ўзаро жанжаллар туфайли, болаларнинг тарбияси ўз ҳолига ташлаб қўйилганлиги ва уларнинг таълим олишига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Масалан, Оҳангарон цемент комбинатида ишчилар орасида таълим-тарбиянинг яхши йўлга қўйилмаганлиги туфайли спиртли ичимликлар истеъмол қилиш кўпайиб борганлиги, бунинг оқибатида 1977 йилнинг 8 оyi (январь-август) давомида 90 кишининг маст ҳолатда шаҳар ҳушёрхонасида “меҳмон” бўлганликлари, 13 киши мастлик чоғида безорилик туфайли 15 суткадан қамалиб, жарима тўлаганлигини кузатиш мумкин [4].

Совет ҳукумати берган статистик маълумотларга кўра, Совет Иттифоқи миқёсида 1960 йилларда алкоғолизмга чалинган беморларнинг 18 фоизи ўз оилаларидан ажраб қолганлиги, 60 фоизида “иш ҳақини ароққа кўшиб ичиб қўйганлиги...” туфайли, оилаларни моддий аҳволи ёмонлашиб, мастлик туфайли шахсга нисбатан оғир жиноят-ларнинг 4/1 қисми, талаш ва талончиликларнинг 4/3 қисми, 90 фоиз безорилик содир бўлиши кузатилди[5.:361].

1973 йил 22 февралда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг “Хроноло-гик алкоғолик касалига йўлиққанлар учун даволаш меҳнат профилакторийлари тўғрисида” низом қабул қилиниб, унга кўра, даволаш меҳнат профилакторийлари ички ишлар министрлиги иттифида бўлиши ва унда сақланган алкоғоллар мажбурий тартибда ва ижтимоий фойдали меҳнатга қатнашишлари белгиланди[6.:207].

Бундай муассасаларни, айниқса хушёрхоналарнинг ташкил этилиши, оилаларнинг кунда бўладиган жанжаллар ва болаларни маънавий азият чекишидан, аёлларни жисмоний таҳқирланишлардан ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнади.

1980 йил 27 ноябрда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми “Тартибни сақлаш жамоатчилиқ пунктлари тўғрисида низом”ни тасдиқлади ва унга мувофиқ тартибни сақлаш жамоатчилиқ пунктлари ичкиликбозликка қарши курашда давлат органлари ва жамоатчилиқ ташкилотлари ёрдам бериш билан бирга, маҳаллаларда спиртли ичимликлар билан савдо қилиш қоидаларига риоя этилиши устидан назорат қилишлари белилаб қўйилиб, уларга жойларда алкогольларни аниқлаш ва уларни белгиланган тартибда даволанишга юборишда жамоат ташкилотлари, тиббиёт муасса-саларига ёрдам бериш каби ваколат ва мажбуриятлар юкланди[7.:218].

Жойларда арақхўрликка қарши курашда тартибни сақлаш жамоатчилиқ пунктлари ваколатлари кенгайиб борди, бироқ Совет ҳукумати арақхўрликка қарши кураш олиб борган бўлсада, аксинча спиртли ичимликлар ишлаб чиқариш мамлакатда йилдан-йилга кўпайиб борганлигини кўриш мумкин.

Жумладан, 1983 йилга қадар арақ ва арақ маҳсулотлари 6 баробар, коньяк 7 баро-бар, пиво ишлаб чиқариш 2,6 баробарга ошди, натижада 1984 йилга келиб, мамлакат бўйлаб, аҳоли томонидан 147 миллиард литр спиртли ичимликлар сотиб олиниб, истеъмол қилиниши оқибатида, ажралишлар ва болаларни ташлаб қўйиш ҳолатлари кўпайиб, ҳар йили 700 дан ошиқ бола ё отасиз, ё онасиз етим бўлиб қолиши, шунинг-дек, 1980 йиллар бошларига келиб, социологик тадқиқотларга кўра, 8 синф ўқувчи-ларининг 75 фоизи, 9 синф ўқувчиларининг 80 фоизи ва 10 синф ўқувчиларининг 95 фоизи спиртли ичимликлар истеъмол қилиши аниқланди [8.:5]. Ушбу маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, арақхўрлик нафақат катталар орасида, балки вояга етмаганлар орасида ҳам кенг тарқалганлиги, буни оқибатида турли ҳуқуқбузарликлар, ахлоқсизлик ва жиноятчиликка бўлган мойилликларни кучайишига “хизмат қилганли-гини кўриш мумкин.

1987 йилнинг ўзида Ўзбекистонда спиртли ичимликлар истеъмоли туфайли 600 нафар фуқаро ҳалок бўлганлиги, буни оқибатида жамият орасида етим болаларни кўпайишига сабаб бўлганлиги, ҳолбуки ҳар йили Иттифоқ миқёсида турли сабаблар билан 40 минг нафар бола етим бўлиб қолиши кузатилган эди[9.:76]. Бундан ташқари, алкогольизмга чалинган оилаларда дунёга келган гўдаклар соғлиғида ҳам жиддий муаммолар юзага келиб, уларни даволаш ва ҳаётини сақлаб қолиш йўлида ҳукумат олдидаги жиддий

масалалардан бирига айланган эди, хусусан, 1989 йилга келиб, Тошкет шаҳар наркологиya диспансерида ҳисобга олинган болаларнинг 35 фоизи ақлан заиф, 42 фоизи турли кўринишдаги рухий носоғлом, 6 фоизи ақлан ўсмай қолганлиги, 12 фоизида туғма невроз дардига чалинганлиги аниқланган эди [10.:19].

Совет тиббиёти олдида арақхўрлик ва унинг оқибатларининг олдини олиш, ёш болаларга кўрсатган таъсирларини бартараф этиш, шу билан бирга, спиртли ичимликлар туфайли заҳарланиш жараёнлари билан курашишдек оғир вазият вужудга келганлиги, совет ҳукуматининг бу борада ўйлаб қилинмай, олиб борган кураш тадбирлари ниҳоясига етмай, совет давлатининг ўзи инқирозга юз тутди ва парчаланиб кетди. Совет жамиятининг миллий кадриятлар диний қарашларни инкор қилиши, халнинг бир неча минг йиллик урф-одатларни йўқотишга уринишлари мамлакатда маънавий инқирозни юзага келтириб, уларнинг ўрнини арақхўрлик каби иллатлар тўлдирганини кузатиш мумкин.

Мустақиллика эришган Ўзбекистон халқи арақхўрликнинг асоратларига қарши кураш йўлида ўзининг, узоқ ўтмишга эга бўлган шарқона кадриятлари ва миллий тарбиясидан иборат тажрибасидан унумли фойладаниб келмоқда ва бу юртимиз оила-ларининг маънавий-маиший ҳаётида ҳамда болалар ахлоқида муҳим аҳамият касб этмоқда.

REFERENCES

1. Наманган вилояти давлат архиви. 275-жамғарма, 1-рўйхат, 1396-йиғмажилд
2. Омонов. З. Гафурбоев. М. “Зарарли одатлар ва унинг оқибатлари”. Тошкент.:”Ўзбекистон”. 1964
3. “Вояга етмаганлар ҳақида қонунлар тўплами”. Т.:”Ўзбекистон”.1969
4. Гладков. В. “Ичкилик-оғу”.//”Совет Ўзбекистони”. 1978 йил 13 январь
5. “КПССнинг социал сиёсати”./ Мигулский ва бошқ. Тошкент.:”Ўзбекистон”. 1988
6. Жўраев. З. “Қизил гул”нинг қора иши”. Тошкент.:”Ўзбекистон”. 1989
7. “Ўзбекистон ССР халқ депутатлари посёлка ва қишлоқ советлари”. Тошкент.:”Ўзбекистон”.1984
8. Қурбонов. Ш. Ҳаснутдинов. Н. “Умр завола кўрмасин”. Тошкент.:”Ўзбекистон”. 1991
9. “Мувозанат”. Тошкент.:“Ўзбекистон”. 1990
10. Алимов. Х. Шоюсупова А. “Ўз фарзандининг қотили”. // “Фан ва турмуш”. 1989. №7